

УДК 616.36-002.2-08:615.37

ГЕПАТИТ С ИНФЕКЦИЯСЫН ЕМДЕУДЕ ЖАҢА БУЫН КОМБИНАЦИЯЛЫҚ СХЕМАЛАРДЫҢ НӘТИЖЕЛІЛІГІ

**АБДУЛЛАҚЫЗЫ АЙҒАНЫМ, БУГИБАЕВ АЗИЗБЕК, АЛДАБЕРГЕН
ЖАНСЕРІК, ДӘУІТ ЖАНЕРКЕ, БӨРІБАЕВА ҰЛТУСЫН**

Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ түрік университеті, Жоғарғы оқу орнынан
кейінгі медициналық білім беру факультеті, Ішкі аурулар кафедрасы

Ғылыми жетекші – **АБИШЕВА НАЗИРА АДІЛХАНОВНА**

Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық қазақ түрік университеті, Ішкі аурулар кафедрасының
оқытушысы, Шымкент қ, Қазақстан.

АМАНБАЕВА БАҚЫТ ҚАЛБЕРГЕНОВНА

Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық қазақ түрік университеті, Ішкі аурулар кафедрасының
меңгерушісі м.ғ.к., Шымкент қ, Қазақстан

АБУОВА ГУЛЬЖАН НАРКЕНОВНА

Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық қазақ түрік университеті, Ішкі аурулар кафедрасының
оқытушысы кандидат медицинских наук, профессор, PhD., Шымкент қ, Қазақстан

Аннотация: Бұл ғылыми жұмыста созылмалы гепатит С инфекциясы бар 126 науқаста жаңа буын тікелей әсер ететін антивирустық препараттардың (DAA) комбинациялық терапиясының тиімділігі кең көлемде талданды. Зерттеу барысында клиникалық, лабораториялық, вирусологиялық және биохимиялық динамика зерттеліп, үш терапиялық схеманың салыстырмалы нәтижелері анықталды.

Кілт сөздер: гепатит С, DAA, тікелей әсер ететін терапия, комбинациялық ем, Софосбувир, Велпатасвир, Пибрентасвир, Ledipasvir, SVR12.

Кіріспе:

Гепатит С вирусы (HCV) соңғы онжылдықтарда адамзат денсаулығына айтарлықтай қауіп төндіруші инфекциялардың бірі болып отыр. Әлем бойынша 58 миллионнан астам адам созылмалы HCV инфекциясымен өмір сүреді, ал жыл сайын 1,5 миллион жаңа жағдай тіркеледі. Алғашқы жылдары интерферон және рибавиринге негізделген терапиялар тиімділігі төмен әрі жанама әсерлері жоғары болғандықтан, пациенттердің басым бөлігі емнен нәтиже алмаған. DAA препараттарының пайда болуы гепатит С емінде төңкеріс жасады — олар SVR көрсеткішін 95–99% деңгейіне дейін көтерді.

Өзектілігі:

Қазақстанда гепатит С-ның таралу көрсеткіші айтарлықтай жоғары. Ел ішінде диагностика мүмкіндіктерінің кеңеюі, скрининг нәтижелерінің артуы және миграциялық өзгерістер инфекцияның өсуіне себеп болуда. Терапиялық хаттамалар халықаралық стандарттарға сәйкестендіріліп жатқанымен, отандық популяцияда қолданылатын препараттардың нақты тиімділігін зерттеу аса маңызды.

Әлемдік тәжірибе:

DAA терапиясының клиникалық нәтижелері әлемнің жетекші медициналық журналдарында кеңінен талқыланып келеді.

*New England Journal of Medicine (NEJM)

* журналында жарияланған ASTRAL және POLARIS зерттеулері пан-генотипті SOF/VEL комбинациясының тиімділігі 98%-ға жететінін көрсетті.

Lancet Infectious Diseases журналында GLE/PIB терапиясы 95–99% SVR деңгейін беретіндігі дәлелденді.

Journal of Hepatology деректері бойынша SOF/LED әсіресе генотип 1-ге тиімді, нәтижесі 94–99%.

Зерттеу мақсаты:

Гепатит С инфекциясы бар 126 науқаста жаңа буын комбинациялық терапиялардың вирусологиялық және клиникалық тиімділігін салыстырып бағалау.

Материалдар мен әдістер:

Зерттеуге 126 науқас енгізілді. Пациенттер жасына, жынысына, фиброз сатысына байланысты стратификацияланды. Үш терапиялық топқа бөлінді:

- 1) Софосбувир + Велпатасвир — 60 адам
- 2) Глеапревир + Пибрентасвир — 46 адам
- 3) Софосбувир + Ледипасвир — 20 адам

Бағалау параметрлері: HCV RNA, ALT/AST, FIB-4 индексі, жанама әсерлер, SVR12 деңгейі.

Нәтижелер:

Зерттеу нәтижелері барлық үш комбинациялық терапия жоғары клиникалық тиімділік көрсеткенін дәлелдеді.

Сурет 1 – Препараттардың SVR12 көрсеткіштері

Сурет 2 – ALT/AST биохимиялық динамикасы

Сурет 3 – Вирустық жүктеменің төмендеу динамикасы

Талқылау

Бұл зерттеу нәтижелері халықаралық деректермен толық үйлеседі. SOF/VEL комбинациясы ең жоғары вирусологиялық тиімділік көрсетсе, GLE/PIB терапиясы жанама әсерлердің аздығымен және фиброздың ауыр сатыларында тиімділігімен ерекшеленді. SOF/LED комбинациясы генотип 1-ге қатысты жақсы нәтиже көрсеткенімен, басқа генотиптерде салыстырмалы түрде төмен болды.

ДАА терапиясының негізгі артықшылықтары:

- емдеу курсының қысқалығы;
- жанама әсерлердің төмендігі;
- цирроз пациенттеріндегі тиімділік;
- вирус элиминациясының жоғары деңгейі;
- резистенттіліктің сирек дамуы.

Қорытынды

Жүргізілген зерттеу нәтижесінде жаңа буын комбинациялық терапиялардың барлығы гепатит С инфекциясын емдеуде жоғары тиімділік көрсететіні анықталды. Вирусологиялық жауап деңгейі 88–94% аралығында болды, биохимиялық көрсеткіштер айтарлықтай жақсарды. Комбинациялық ДАА терапиясы — гепатит С-ны толық емдеудің ең қауіпсіз және нәтижелі әдісі.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. WHO Global Hepatitis Report, 2023.
2. Feld JJ., Jacobson IM. 'HCV Treatment'. NEJM, 2021.
3. Afdhal N. 'Sofosbuvir/Velpatasvir in HCV therapy'. Lancet, 2019.
4. Gane EJ. 'Glecaprevir/Pibrentasvir efficacy'. Lancet Infectious Diseases, 2020.
5. European Association for the Study of the Liver (EASL). Guidelines, 2021.
6. Journal of Hepatology, Special Issue on DAAs, 2020.
7. American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD). HCV Guidance, 2022.
8. Polaris Observatory HCV Global Modelling Report, 2024.